

KURASHCHILAR TOMONIDAN QO‘LLANILADIGAN TEXNIK-TAKTIK HARAKATLARNI SIFATLI VA ISHONARLI DARAJADA BAJARISHGA YO‘NALTIRUVCHI MAXSUS MASHQLARDAN FOYDALANISH

Xoliqov Baxtiyor Xidirovich

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti,
"Ijtimoiy fanlar fakulteti" "Ijtimoiy fanlar va jismoniy
tarbiya" kafedrası dotsent v.b. p.f.b.f.d (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15230960>

***Annotatsiya.** Kurashchilarga texnik-taktik harakatlarni sifatli bajarishga xalaqit beradigan muskul-tonusli asimmetriya holatini aniqlash asosida ishlab chiqilgan relaksatsiyaga yo‘naltirilgan maxsus mashqlar majmuasidan foydalanish imkoniyati kengaytirilgan.*

***Аннотация.** Разработанный нами комплекс упражнений релаксационной направленности способствовал коррекции мышечно-тонических асимметрий, что обеспечило целенаправленное выполнение технико-тактических действий.*

***Annotation.** Expanded access to a special set of relaxation-oriented exercises developed on the basis of determining the state of muscular-tonic asymmetry, which prevents wrestlers from performing quality technical and tactical movements.*

***Kalit so‘zlar:** o‘zini o‘zi massaj qilish, tiklanish, ish qobiliyati, massaj, jismoniy yuklama, sportchilarni tayyorlash.*

***Ключевые слова:** самомассаж, восстановление, работоспособность, массаж, физическая активность, подготовка спортсменов.*

***Key words:** training athletes, recovery, performance, massage, self-massage, physical activity.*

Dolzarbliqi: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 4-noyabrdagi PQ-4881-son qaroriga hamda mazkur sohaga tegishli boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda milliy kurash turlari xususan, belbog‘li kurash va kurash bo‘yicha yosh kurashchilarning texnik va taktik tayyorgarligini yaxshilashga bag‘ishlangan bir qator metodlar taklif qilingan. (Kerimov N.A., Yuldashev A.M., Isakov R.M., 2009, Mirzakulov Sh.A., Isakov R.M., 2009). Kurash bo‘yicha mashg‘ulotlar o‘tkazish usullarini tanlashda (I. X. Boymurodov, F.A. Kerimov, 2009, A. Beknazarova, Sh.S. Mirzanova, Ishmuxamedova TR, 2014 y.) o‘qitish usullari va uslublarini yetarlicha tanlash, shaxsiy raqobat bardosh xususiyatlarini aniqlash, o‘quv jarayonini rejalashtirish va nazorat qilish orqali shaxsiylashtirish tamoyiliga rioya qilishning o‘ta muhimligini ta’kidladilar [1,2,3,4].

Shu sababli hozirgi vaqtda morfologik, fiziologik ko‘rsatkichlarning baholash va tahlilini har tomonlama maxsus va umumiy tayyorgarlik mezonlari bilan birgalikda rivojlanitirishda ilmiy izlanishlar olib borishni taqqozo etadi.

Tadqiqotning maqsadi: Kurashchilarning gavda va tos soxasida muskul asimmetriyasini aniqlagan holda maxsus mashqlar yordamida texnik-taktik xarakterlarini takomillashtirish.

Tadqiqot usullari: Antropometriya – kurashchilarning total va parsial o‘lchovlari asosida kurashchilarning jismoniy rivojlanish darajasini baxolash.

Tadqiqotni tashkillashtirish: Milliy kurash sport turida sportchilar bir tomonlama yuklamalarni bajarganligi tufayli, yetakchi qo‘lda joylashgan muskul guruxlari xaddan tashqari taranglashgan xolda bo‘ladi. Kurashda bellashuv paytida, ayniqsa “ushlash” va raqibni nazorat qilishda yetakchi qo‘lning muskullari uzoq vaqt davomida statik ishni bajarishi tufayli gipertonus (xaddan tashqari taranglashgan bo‘lishi) xolati rivojlanadi. Sportchilarda bu xolatni tinch xolatida xam kuzatish mumkin. Tana muvozanatini saqlashining shart sharoitlarini o‘rganilganda tekshirilayotgan kurashchilarning 25% gavda va tos soxasida muskul asimmetriyasi aniqlandi. Agar tananing chap va o‘ng tomonlarida joylashgan muskullar uzunligi, taranglashgan xolati bir xil bo‘lsa, tana muvozanatini saqlay oladi va aniq xarakatlar bajariladi.

Tadqiqot natijalari va uning muhokamasi: Kurashda bellashuv faqat tik turgan holatda o‘tishi tufayli kurashchilarning gavdasining chap va o‘ng tomonlar orasidagi farqi yoki bilateral simmetriya ko‘rsatkichlari turli texnik – taktik xarakatlarni ijro etishda muxim ahamiyatga ega bo‘lib, maxsus xarakat malakalarni namoyon etishi va ularning samarali qo‘llanilishini ta‘minlaydi. “Qarshi-xujumkor” kurinishda bellashuvni olib boradigan kurashchilar tomonidan qo‘llaniladigan texnik-taktik xarakatlar xajmi keng va chegaralanmagan o‘ziga xos xarakatlarni sifatli va ishonarli darajada chap va o‘ng tomondan osonlik bilan bajaradi. Bu guruh kurashchilar uchun maxsus mashqlar ishlab chiqildi va ular ikki guruxga ajratildi: a) boshlang‘ich bosqichda qo‘llaniladigan mashqlar relaksatsion yo‘nalishli bo‘lib, patologik gipertonusni bartaraf etishga qaratilgan. B) Ikkinchi bosqichda qo‘llaniladigan mashqlar rivojlantiruvchi bo‘lib, muskul asimmetriyasini to‘liq bo‘lmasa xam, simmetriyaning normaga yaqinlashgan xolda bartaraf etishga yo‘naltirilgan. Biz qo‘llagan uslubimizni negizida proprioretseptorlarni qo‘zg‘atish orqali mionlarni faoliyatini optimizatsiyalashtirish jarayoni yotadi. Ma‘lumki mion - bu muskul to‘qimani birligi bo‘lib, uning yuzasida nafaqat biriktiruvchi to‘qimali kapsula, balki nerv va qon tomirlari tarmoqlanib ketadi. Relaksatsiyani chaqiradigan mashqlar bajarilganda, muskul qorinchalarida, paylarida joylashgan proprioretseptorlardan impulslar nerv tizimiga o‘tadi.

Relaksatsion yo‘nalishli mashqlar bajarilganda muskulni qisqarish funksiyasi tiklanadi: taranglashish va bo‘shashish xolatlari aniq ifodalanadi – bunda taranglashishda muskul yoki cho‘ziladi, yoki kaltalashadi. Bo‘shashishni faqat cho‘zilish xolatda kuzatish mumkin (D.D.Safarova, 2015). Muskul uzunligi cho‘zilganda aktin va miozinli tolalar orasidagi kimyoviy bog‘lar uziladi va muskulning qisqarishi natijasida modda almashinuv jarayonida metabolit moddalar ajraladi. Kurashchilarda “tashlashlar” texnik xarakatlarni va boshqa muayyan xarakatlarni bajarishida bir qancha muskul guruxlarda taranglashish xolatini oshib borishi kuzatiladi. Masalan, “ushlash” fazasida qo‘l panjasining asosidagi, bilak-kaft bug‘imi soxasidagi bukuvchi muskullarga katta yuklama tushadi. To‘liq ushlashni ta‘minlashda panjadagi barmoqlar uzunligi xam katta ahamiyatga ega. Qanchalik barmoqlar uzun bo‘lsa, shunchalik ushlash zich va mustaxkam bo‘ladi. Ko‘rsatilgan xolatlarni xisobga olgan xolda qo‘yidagi mashqlarni qo‘llashni tavsiya etamiz:

Mashq №1 Shved devorida, xalqalarda, perekladinada osilish xolatlarini qo‘llash. Bu mashqni ikkita variatsiyada qo‘llash mumkin - to‘g‘ri ushlash va qayta ushlash bilan. Osilish xolatida tana og‘irligi pastga yo‘nalgan, qarshilik kuchi aksincha, pastdan yuqoriga yo‘nalgan. Tanani yozilgan xolda, oyoqlar pastga tushgan, qorin muskullari cho‘zilgan va taranglashgan, diafragma ko‘tarilgan, nafas olish va chiqarish og‘irlashgan. Eng katta yuklama qo‘l panjani bukuvchi muskullariga, so‘ng bilak va yelka muskullariga tushadi. Agar qo‘l muskullari birdaniga bo‘shashib ketsa, sportchi yiqilib tushishi mumkin. Shuning uchun panja muskullarini rivojlantirish zarur. Qo‘l panjasi bilan ushlashni “to‘g‘ri ushlash” orqali xarakat bajarilsa, unda

yelkani ikki boshli muskuli, yelka muskuli, deltasimon muskuli va rombsimon muskullarga nagruzka tushadi. "Orqadan ushlarida" tirsakni bukuvchi muskullar xarakatda bo'ladi.

Izox: Agar osilish xolatini vaqti oshib ketsa qo'l segmentlardagi muskullarda zo'riqish xolati rivojlanib, muskullar ichida og'iriq beruvchi nuqtalar xosil bo'ladi. Og'iriqlar yelka kamari soxasida, orqada, trapesiyasimon muskullar taranglashganligi tufayli, og'iriqlar kuchli bo'lishi mumkin.

Mashq. №2 Qo'l panjasi bilan shtanga grifi atrofida aylanma xarakatlarni bajarish mumkin. Grifni og'irligi 20 kg cha yetishi mumkin va aylanma xarakatlarni ikki yo'nalishda bajarish mumkin. Qo'l kaftlarini talk poroshogi bilan surtish lozim. Bunday aylanma yoki sirkulyar xarakatlari orqali panjani mayda bukuvchi va yozuvchi muskullarini rivojlantirish mumkin.

Mashq №3 15 – 20 kg li disklarni qo'l barmoklari bilan ushlab olish 10 m masofaga disklarni olib borish va qayta chiqish joyiga yetqazish. Bu mashq xam qo'l muskullarni rivojlanishini taxminlaydi va "ushlarida" xarakatini mustaxkaligini ta'minlaydi.

Gavda muskullarini relaksatsiya etuvchi mashqlar

Mashq №1 Bu mashq polda bajariladi. Sportchining korinni pol tomonga qaratilgan, so'ng boshi, ko'kragi asta sekin ko'tariladi, bel qismida orqaga qarab gavda yoziladi. Bu xolatni ta'minlovchi muskullar - qorinni oldingi va yon guruxlari. Gavdani yozishda belning kvadrat muskuli, umurtqa pog'onasining chuqur muskullaridan ko'ndalang - aro muskullar ishtirok etadi.

Mashq №2 Yotgan xolda belni yozuvchi muskullar

Bu mashq orqada yotib polda bajariladi. Ikkita oyoqni to'hirlab uzunasiga cho'ziladi va oyoq panjalar gorizontal chiziq bo'yicha cho'ziladi va shu xolatda 30 sekundgacha ushlab turiladi. So'ng oyoqlar bir oz ko'tariladi va krestitsimon bukilib asta sekinlik bilan ko'krakga qarab tortiladi.

Mashq №3 Bu mashq xam polda bajariladi. Tosni polda mustaxkam o'rnatirib, ketma ketlikda avval bir oyok, so'ng ikkinchi oyoq tashlanadi va tik xolda ushlanadi va bir vaqtda oyoqlar vibratsiya xarakatini xam bajaradi. Keyin oyoq xarakatlari o'tirgan xolda bajariladi.

Mashq №4 Bu mashq polda bajariladi, umurtqa pog'onasi maksimal cho'zilgan, so'ng tana bir biqinga aylanib oyoqlarni birini ustiga qo'yiladi. Gavda bilan burilish chapga va o'nga qarab bajariladi, oyoqlar esa burilganda bukilib xolda aylanadi.

Mashq №5 "Qayiqcha" mashqi. Bu mashqni skameykaga ko'ndalangiga joylashib, unda faqat gavdani pastki qismi, bel va tos joylashgan. Ko'krak, qo'llar va oyoqlar osilgan xolda bo'ladi. So'ng beldan ichkariga tomon bukilib, oyoq va qo'llar to'g'rilanadi va ritmik ravishda tebranadi.

Mashq №6 Bu mashq orqali orqaning trapesiyasimon muskuli bo'shashtiriladi (relaksatsiya). Tik turgan xolatda, bosh bir oz orqaga tashlangan, qo'llar gavda bo'ylab tushirilgan. Gavda o'ng tomonga, o'ng qo'llar esa sekin polgacha

gavda bo'ylab sirpanib polgacha yetadi. So'ng bu xarakatni chap tomonga qarab bajariladi.

Mashq №7 Bu mashq orqaning keng muskulini bo'shashtirishga yo'naltirilgan. Bu mashq xam ikkita variatsiyada qo'llaniladi - to'g'ri ushlarida va qayta ushlarida bilan. Shved devorida qayta ushlarida bilan osilib turish xolatini bajarish va bu xolatni bir necha daqiqada saqlash lozim. Bir oz vaqt o'tgach tizza soxasida oyoqlarni krestitsimon bukilib va gavdani ko'krak chegarasigacha ko'tarish. Orqaning keng muskulidan tashqari yelkani ikki boshli muskuli, yelka muskuli, deltasimon muskuli, rombsimon muskullar ishtirok etadi. To'g'ri ushlarida xam ko'rsatilgan muskullar faol qatnashadi.

Mashq №8. Suzishni "brass" usulidagi xarakatlarni quriqlikda bajarish. Boshlang'ich xolati – qoringa yotib, oyoqlar juftlashadi, qo'llar oldinga qarab tortilgan. Xuddi suvda bo'lgandek brass xarakatlari bajariladi, lekin mashqda yelka kamari va qo'llar ishtirok etadi. Jismoniy mashq bajarilganda, boshni xolati nazorat qilinadi va xaddan tashqari umurtqa pog'onasining bo'yin qismi yozilmaydi, qorin ichiga tortilgan, umurtqa pog'onasining bel qismi mustaxkamlanadi va orqani yozuvchi muskullarni kuchi samarasi ortadi.

Mashq №9 Mashqning maqsadi - orqaning yozuvchi chuqur muskullarning relaksatsiyasi. Boshlang'ich xolati - bu mashq o'tirgan xolda bajariladi. Oyoqlar tos – son, tizza bug'imlarda bukilgan, oyoq panjasi tovon satxlari bilan juftlashgan. Ikkala qo'llar bilan oyoq panjalarni o'rab olib, butun gavda bilan dumg'azadan bosh tomonga, boshdan dumg'aza tomon aylanib xarakatlanish. Umurtqa pog'onasining bel qismida og'iriy paydo bo'lishi mumkin. Bu mashqni bajarishda nafas olishni nazorat qilish lozim. Nafas chiqarganda xarakatlarni tezlashtirish mumkin.

Mashq №10. Boshlang'ich xolati – blokning skameykasida (o'rindiqlida) o'tirgan xolda bajariladi. Tana korpusi tik xolatda bo'lishi loim. So'ng blokni dastasini qovurg'alar yoyi soxasigacha tortish lozim. Bu mashq maqsadga muvofiq trapesiyasimon muskul bilan orqaning keng muskuli rivojlantirishga yo'naltirilgan.

Kurash milliy sport turida barcha bellashuvlar tik turish holatida o'tishi sababli mushaklar joylashuvida bilateral simmetriyaning borligi katta ahamiyatga ega, u texnik-taktik harakatlarning bajarilish samaradorligiga ta'sir ko'rsatadi. Kurashchilar tanasi sohasida gipertonus aniqlanganda va shu sababli asimmetriya holati paydo bo'lganda texnik-taktik harakatlarni bajarish sifati pasayadi, jumladan, yelka harakatlari amplitudasi kamayadi, raqibning tana umumiy og'irlik markazini(UOM) siljitish imkoniyati yo'qoladi, 3-faza - raqibni muvozanatdan chiqarish fazasini bajarish imkoniyati boy beriladi.(1-jadval)

Kurash sport turida ixtisoslashayotgan kurashchilarning individual texnik – taktik tayyorgarligi tajriba dasturi mazmuni

Vazifalarni hal qilish ustunligi	Dolixomorf Bo'yi (180)	Braxiomorf Bo'yi (170-180)	Mezomorf Bo'yi (160 -170)	Ijobiy ko'rsatgich
UOM	100,50 sm	96,27 sm	91,55 sm	Dolixomorf Bo'yi (180)
PWC ₁₇₀	274,6 - 262,6	245,0 - 286,1	250,6 - 380,5	Mezomorf Bo'yi (160 -170)
Musobaqa faolligi	O'rtacha yuqori, yuqori	Yuqori, O'rtacha yuqori	Yuqori, Nihoyatda yuqori	Braxiomorf Bo'yi (170-180)
Texnik usullarni qo'llash va ularni baholash	Past darajada, O'rtadan yuqori	O'rtacha	Yuqori, Nihoyatda yuqori	Mezomorf Bo'yi (160 -170)
Himoya harakatlarining samarasi	Yuqori	Past darajada	Juda past, Past darajada	Dolixomorf Bo'yi (180)
«Shoh» usullar soni	1	1-2	2	Mezomorf Bo'yi (160 -170)

Xulosa: Tavsiya etilgan mashqlar majmuasi yuqorida ko'rsatilgan muskullarni relaksatsiyasini, cho'zilishini ta'minlaydi. Muskullarni xaddan tashqari zo'riqishi gavdaga nisbatan tosni xolatini o'zgarishiga olib keladi. Tosni joylashuvini o'zgarishi esa tananing umumiy og'irlik markazining siljishiga, qo'l-oyoqdagi barcha bug'imlarning o'z funksiyalarini to'liq bajara ololmasligi va tana muvozanatini saqlash qobiliyati pasayishi bilan ta'riflanadi.

Tana muvozanatini saqlashining shart-sharoitlari o'rganilganda tekshirilayotgan kurashchilarning 30% da gavda va tos sohasida muskul asimmetriyasi va gipertonus holatda bo'lishi aniqlangan va relaksatsion (bo'shashtirishga yo'naltirilgan) mashqlar kompleksi tana mushaklari gipertonusini bartaraf etishga yordam bergan, jarohatlanishning oldini olishga imkon yaratgan, chunki yuqorida aytib o'tilgan mushaklarning o'ta zo'riqishi chanoqning tanaga nisbatan holatining o'zgarishiga, oyoq-qo'llar bo'g'imlarining ortiqcha yuklanishiga, tana og'irlik markazining siljishiga va kurashchi tanasi muvozanatining kamayishiga olib kelgan va natijada sportchilar tomonidan texnik-taktik harakatlarning har bir elementini aniq bajarilishi yaxshilangan va bu maxsus harakat sifatlarining 10,4% gacha oshishiga xizmat qilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ” Кураш миллий спорт турини ривожлантириш ва унинг халқаро нуфузини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-4881-сон қарори 2020-йил 4-ноябрь.
2. Керимов Ф.А. Теория и методика спортивной борьбы //Учебник. Т., 2001, - 245 с.
3. Мирзакулов Ш.А. Белбоғли кураш назарияси ва услублари //Ўқув қўлланма Т.: 2014 - 216 б
4. Мирзанов Ш.С., Ишмухамедов Т.Р. Методика силовой подготовки юных белбоғли курашистов //Фан - спортга , 2014, №3, стр. 3-9
5. Z.S.Artiqov. Sport pedagogik mahoratini oshirish. O‘quv qo‘llanma., T. 2018
6. A.R.Taymuratov Kurash nazariyasi va uslubiyati. O‘quv qo‘llanma., T. 2020.
7. Z.S. Artiqov. Sport pedagogik mahoratini oshirish. O‘quv qo‘llanma., T. 2020